

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ МЕДИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Кобиллов Акмал Уктамович
Холхужаев Фаррух Икромович

Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий
амалий тиббиёт маркази Самарқанд филиали
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754209>

Актуальность. Хроническая нестабильность медиального отдела голеностопного сустава у взрослых остаётся слабо изученной проблемой, особенно в условиях амбулаторной и послеоперационной помощи в странах Центральной Азии[2]. Повреждения дельтовидной связки часто недооцениваются, что приводит к прогрессирующему нарушению биомеханики сустава, снижению качества жизни и развитию посттравматического остеоартроза[3]. В Самаркандской области растёт число пациентов с повторными обращениями по поводу медиальной нестабильности, особенно у лиц физически активного трудоспособного возраста. Несмотря на известные протоколы реабилитации для латеральной нестабильности, комплексные подходы к восстановлению при медиальных повреждениях остаются неадаптированными к региональной практике[1,4,5]. Настоящее исследование направлено на разработку и оценку эффективности простых, экономичных и воспроизводимых программ физической терапии для взрослых пациентов с хронической медиальной нестабильностью в условиях лечебных учреждений Самарканда.

Цель исследования. Изучить различные программы физической реабилитации при хронической медиальной нестабильности голеностопного сустава.

Материалы и методы

На базе Самаркандского государственного медицинского университета и городских клинических поликлиник с 2022 по 2024 год было проведено проспективное клиническое исследование. В исследование были включены 60 взрослых пациентов (возраст 22–58 лет; 36 мужчин и 24 женщины) с подтверждённой хронической медиальной нестабильностью голеностопного сустава. Критериями включения служили клинические признаки медиальной нестабильности (включая тест "талара" на медиальный отдел), подтверждённые данными МРТ, эпизоды «подворачивания» стопы при ходьбе и снижение балльных показателей по шкале Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT <24).

Пациенты были рандомизированы в 3 группы: 1) программа с использованием эластичных лент (Thera-Band), 2) программа на платформе с нестабильным основанием (аналог BAPS), 3) комбинированная программа. Занятия проводились под контролем реабилитолога 3 раза в неделю в течение 6 недель. Основными критериями эффективности служили динамика по тестам Time-in-Balance, Foot-Lift, Star Excursion Balance Test, Side-Hop и Figure-8 Hop, а также анкеты FAAM и САИТ, адаптированные под узбекоязычную популяцию. Статистическая обработка выполнена с использованием ANOVA и анализа минимально значимого клинического улучшения (MCID).

Результаты

После 6-недельной реабилитации во всех трёх группах зафиксировано статистически значимое улучшение статического и динамического баланса, функциональной устойчивости и субъективной оценки стабильности голеностопного сустава ($P < 0.05$). Наиболее выраженное улучшение по тестам Foot-Lift и SEBT (в медиальных и задне-медиальных направлениях) наблюдалось в комбинированной группе, где 72% пациентов превысили клинически значимый порог (MDC). Улучшение по шкале FAAM составило в среднем 11.2 пункта в группе 1, 9.6 — в группе 2 и 14.3 — в группе 3. Аналогично, рост САИТ-баллов был наиболее выражен у пациентов, прошедших комбинированную программу (на 6.1 пункта, что превышает MCID). Учитывая ресурсные ограничения системы здравоохранения региона, особенно в сельской местности, использование даже одной из методик (резистивная или платформенная) дало ощутимые положительные сдвиги. Однако для долгосрочной устойчивости эффектов предпочтительна комбинированная модель с постепенной прогрессией нагрузки. Эти данные подчеркивают важность внедрения стандартизированных, но адаптированных к региональным возможностям программ реабилитации после травм дельтовидного комплекса у взрослых.

Выводы

Результаты настоящего исследования подтвердили клиническую эффективность краткосрочных, доступных и легко воспроизводимых программ физической реабилитации при хронической медиальной нестабильности голеностопного сустава у взрослого населения Самарканда. Комбинированная методика с включением упражнений на сопротивление и тренажёров с нестабильной платформой

продемонстрировала лучшие показатели по функциональным тестам и субъективным шкалам. Учитывая простоту и низкую стоимость вмешательств, данные протоколы могут быть успешно внедрены в практику физиотерапевтов и врачей ЛФК первичного звена. Рекомендуется дальнейшее исследование для оценки долговременного эффекта и возможности адаптации программ под стационарные условия после хирургических вмешательств.

Список литературы:

1. Бурков Д. В. и др. Эндопротезирование голеностопного сустава в сочетании с дополнительными вмешательствами (обзор литературы) //Кафедра травматологии и ортопедии. – 2018. – №. 4. – С. 16-23.
2. Куров М. А., Голубев В. Г. Современные представления о патогенезе хронической нестабильности голеностопного сустава. Обзор литературы //Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2018. – №. 4. – С. 98-106.
3. Равшанова М. З. Ранняя реабилитация футболистов с повреждениями голеностопного сустава с применением кинезиотейпирования и электромиостимуляции //Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 12. – С. 126-134.
4. Семенистый А. Ю. Оперативное лечение и реабилитация больных с переломами лодыжек //Москва. – 2005.
5. Ширмазанян А. Г. Артроскопическое восстановление капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава при хронической наружной нестабильности : дис. – Москва : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук/Ширмазанян Авет Гагикович, 2021.

